

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE

Combien y a-t-il d'habitants en U. R. S. S. ? 1

ACTUALITE

La « double-face » de Trygve Lie.... 6
Autour de la maladie de Maurice Thorez 6

LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

Allemagne orientale : Le sort des entreprises privées. — Le bilan de la terreur 8
Une université d'un genre nouveau 9*Pologne : La russification de l'armée* 9
Un an d'activité de Rokossovsky.. 11*Hongrie : Les soviets locaux* 11*Roumanie : La campagne pour les élections aux soviets locaux*..... 12*Les Grecs de Roumanie quittent en masse le pays. — L'extension de la peine de mort aux saboteurs*.... 13*Tchécoslovaquie : Les anciens communistes entravent le progrès*..... 13*Le capitalisme d'Etat* 14*Bulgarie : Les paysans et les semailles* 14

LA VIE EN U.R.S.S.

Crise des cadres syndicaux. — Travail volontaire et gratuit 15*Précisions sur le « patriotisme soviétique ». — Toujours la crise de l'élevage. — Pourquoi « la paix vaincra la guerre »* 16**CHRONIQUE****Combien y a-t-il d'habitants en U.R.S.S.?****Le chiffre des pertes russes pendant la guerre**

Il est très difficile de sonder les intentions véritables de l'U.R.S.S. si l'on ne connaît pas avec précision sa situation démographique, et notamment le bilan de ses pertes humaines au cours des trente dernières années. L'étude qui suit comble dans une large mesure cette lacune, et permet de juger plus objectivement et plus sérieusement la politique de Staline.

La première guerre mondiale et la guerre civile sanglante et prolongée qui s'ensuivit ont modifié du tout au tout la carte démographique de la Russie. Les pertes énormes occasionnées par ces guerres, l'effroyable famine qui fit des millions de victimes, enfin la constitution d'Etats indépendants : Pologne, Lettonie, Lithuanie, Esthonie, autrefois parties du territoire russe, tout cela créa en Russie une situation démographique entièrement nouvelle.

On ignorait alors tant le chiffre global de la population que les proportions entre les différentes

catégories sociales, tant la structure d'âge que les rapports entre la ville et la campagne. En même temps, avec la fin de la guerre civile et la restauration graduelle de l'économie, le pouvoir soviétique eut le besoin urgent de données démographiques essentielles : numériques, sociales et autres.

L'introduction du rationnement, l'organisation de la vie économique selon des plans, la centralisation de l'économie entre les mains du gouvernement, exigèrent des statistiques relatives à la population et à sa répartition. Lénine avait pro-

noncé la parole fameuse : « *Le socialisme, c'est de la comptabilité* ». Et pour cette comptabilité, il fallait un décompte de la population, des forces productives et des possibilités du pays. Tâche difficilement réalisable par suite de l'effondrement complet du pays, de l'absence de cadres suffisants et qualifiés de statisticiens, de l'insuffisance des communications avec les régions lointaines, etc...

Mais Lénine, qui attachait aux statistiques une importance essentielle, s'adonna à cette œuvre avec énergie. On créa l'*Office central de la statistique* pourvu d'un important personnel spécialisé, on adjoignit des sections de statistique à chaque Commissariat du Peuple, on dota chaque organisme économique, dans les principaux centres et en province, d'un bureau de statistique. Le gouvernement y apporta toute sa sollicitude, et la publication des recensements devint de plus en plus abondante. Il fallut d'abord avancer à tâtons, en opérant avec des chiffres incertains. Mais peu à peu le travail s'améliorait et se précisait ; sous Lénine on sortit une ample et riche documentation, sans laquelle il eût été même impossible de concevoir le premier Plan Quinquennal. Après Lénine la documentation devint de moins en moins sincère ou valable.

Le recensement scientifiquement organisé, du 6 janvier 1937, fut préparé avec une minutie extraordinaire. La presse soulignait invariablement pendant toute la période préparatoire qu'une grande armée bien instruite de recenseurs, dirigée par des spécialistes hors pair, collectait des données soigneusement vérifiées sur la population. 917.300 recenseurs et contrôleurs travaillèrent avec diligence. Le directeur de l'Office de statistique du Plan d'Etat assurait que « *les agents du recensement ont accompli avec beaucoup d'ardeur la tâche que leur avait confiée le Parti et le Gouvernement. Ils ont tout fait pour assurer l'exactitude du recensement. Aucun recensement au monde n'a autant d'importance que le nôtre. Le pays entier en attend les résultats avec impatience* ».

Après quoi, les opérations étant depuis longtemps terminées, on put lire dans tous les organes soviétiques, le 21 septembre 1937, le communiqué inattendu que voici :

« *Etant donné que la Direction centrale de la Comptabilité économique du Plan d'Etat a procédé au recensement du 6 janvier 1937 en commettant les infractions les plus grossières aux règles les plus élémentaires de la science statistique, voire aux instructions confirmées par le gouvernement, le Conseil des Commissaires du Peuple a déclaré non-satisfaisante l'organisation du recensement, et reconnu défectueuse les données mêmes du recensement. Le Conseil des Commissaires du Peuple a chargé la Direction centrale de la Comptabilité économique d'orga-*

niser un nouveau recensement pour janvier 1939. »

Par ce communiqué le long travail des meilleurs économistes et statisticiens russes était anéanti. Des sommes énormes avaient été gaspillées. Une déclaration officielle avait affirmé au cours du recensement qu'aucun autre pays n'avait encore connu de recensement destiné à des objectifs aussi honorables. L'expérience confirma que jamais dans l'histoire aucun recensement n'avait encore été annulé pour cause de « sabotage ».

Ce sort inattendu suscita en Russie maintes rumeurs et des conjectures animées. Dans le peuple, on disait que l'annulation était due à la révélation numérique d'une proportion inattendue de croyants. Explication cependant très peu vraisemblable. Le gouvernement soviétique aurait pu supprimer ou altérer les chiffres relatifs à la question religieuse. Pour les économistes et les statisticiens, il fut d'emblée évident que la colère du gouvernement s'expliquait par le chiffre global de la population, inférieur de beaucoup à celui que le Plan Quinquennal prévoyait. La sensible diminution, au lieu de l'accroissement attendu, témoignait de la grande détresse populaire, étant donné la baisse de la natalité et l'augmentation de la mortalité, en dépit des prévisions optimistes du gouvernement.

En Russie soviétique, les données statistiques ont une grande signification politique ; on les utilise toujours afin de mettre en lumière d'immenses succès obtenus dans tous les domaines. Le chiffre soviétique est un élément politique : la statistique est servante de la politique. Dans le jeu compliqué du parti et dans la carrière bureaucratique, les chiffres représentent d'importants atouts, tant sur le plan gouvernemental et historique que sur celui de la biographie des individus, ils servent à attester de brillants résultats. Aussi les chiffres n'ont-ils pas de valeur pour et par eux-mêmes. Leur importance et leur rôle sont utilitaires et même serviles.

Le recensement fut donc annulé non point — comme le disait le communiqué officiel — à raison de ses défauts techniques, mais parce que la baisse sensible du chiffre de la population révélait de lourdes fautes dans toute la politique du pouvoir soviétique.

Aucune donnée relative à ce dénombrement n'ayant vu le jour, les économistes russes désireux de résoudre le rébus démographique n'eurent que la ressource des chemins détournés, des indices indirects. Le nombre des électeurs servit d'indice. Connaissant ce nombre par rapport à l'ensemble de la population et prenant pour base celui des élections précédentes, on a pu approximativement dénombrer la population. Approximativement, car il est des personnes privées du droit de vote par suite de condamnation et en nombre à la fois variable et indéterminé. D'au-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

tres indications sont fournies par la quantité de jeunes gens qui fréquentent les écoles (l'enseignement étant obligatoire), par les données relatives aux naissances, aux décès, etc. En combinant tous ces indices, les économistes russes ont calculé le chiffre de la population pour 1937, année du recensement.

Un rébus difficile à résoudre

Arrêtons-nous aux calculs de l'un des analystes les plus éminents et les plus compétents de l'économie et de la statistique soviétiques. Dans le *Bulletin du Cabinet économique du professeur S. Prokopovitch*, publié à Prague (numéro de juillet 1938) un article intitulé : « *La population en U.R.S.S.* », établit, au moyen de sagaces recoupements des indices indirects, le mouvement de la population et révèle le nombre des habitants en 1937, en décroissance marquée, ce qui obligea le gouvernement soviétique à dénoncer le « sabotage » du recensement, effectué pourtant de manière objective et désintéressée.

Plus tard le professeur S. Prokopovitch publia en avril 1940, dans le *Quarterly Bulletin of Soviet-Russian Economics* qu'il dirige, un article sur le mouvement général de la population soviétique. Et enfin, dans le *Novoie Rousskoie Slovo*, de New-York, il fit paraître des études sur la population d'après-guerre en U.R.S.S., et sur le nombre des victimes de la guerre avec l'Allemagne.

Ces articles suscitèrent des échanges de vues entre économistes russes les plus éminents et, en corrélation avec le recensement soviétique de 1939, on approche maintenant d'une connaissance approximative du chiffre global de la population ainsi que des pertes monstrueuses subies dans la guerre contre l'Allemagne.

Il est caractéristique que dans la Russie dite socialiste, où Lénine avait déclaré que « le socialisme, c'est de la comptabilité » et où l'on avait proclamé que toutes données intéressant la population seraient publiées, — tous les chiffres soient tenus dans le secret le plus strict, que la divulgation de n'importe quel chiffre, tant politique qu'économique ou géographique, voire historique, soit interdite et sévèrement réprimée au titre d'« espionnage ». Les matériaux démographiques publiés par les pays les plus capitalistes, ne sont gardés secrets que dans un seul pays au monde : en U.R.S.S.

C'est pourquoi les économistes doivent se casser la tête pour résoudre tant soit peu le rébus démographique de l'U.R.S.S. Grâce à une étude complète et minutieuse de tous les éléments disponibles, le professeur Prokopovitch dresse le tableau sommaire que voici, indiquant le mouvement de la population rurale depuis la fin du premier Plan quinquennal jusqu'à 1937, année du « recensement saboté ».

Mouvement de la population rurale
(en milliers d'individus)

	Population paysanne	Diminution annuelle	Exode vers les villes	Accroissement
1933	115.449	5.928	772	— 5.156
1934	109.521	6.688	2.452	— 4.236
1935	102.833	3.838	2.527	— 1.311
1936	98.995	2.168		

Si au cours du premier Plan quinquennal on avait constaté une augmentation de la population y compris de la population rurale on observe que pendant le 2^e Plan Quinquennal, et tout particulièrement en 1934, 1935 et 1936, ainsi qu'en 1937 (année du recensement) la population pay-

sanne, loin de croître, diminue considérablement.

Cette diminution s'explique par deux causes : d'une part l'exode d'une partie des paysans vers les villes, d'autre part la baisse de la natalité et l'augmentation de la mortalité. Il ressort des chiffres ci-dessus que l'exode rural ne représente qu'une partie de la diminution totale de la population paysanne. L'autre partie, plus considérable, de cette diminution va au compte de l'accroissement brutal de la mortalité.

Comment expliquer qu'au cours du premier Plan quinquennal la population rurale se soit fortement accrue, alors qu'à partir de 1933-1934 elle ait brusquement diminué ? C'est que, pendant cette période apparaissent les conséquences de la collectivisation en masse et forcée. Sous le mot d'ordre de la liquidation des « koulaks », terme désignant toute la classe paysanne la moins pauvre, on avait arrêté et déporté les paysans, leurs femmes et leurs enfants, et fusillé ceux qui opposaient la moindre résistance passive ou se prononçaient contre la collectivisation. La chasse aux paysans s'accomplit dans des conditions effroyables, on les déporta en plein hiver dans des wagons à bestiaux vers la lointaine Sibérie, et ils périrent par millions. C'est de cela que témoignaient les chiffres objectifs du recensement, à la grande fureur du gouvernement de Staline, et c'est pour cela qu'ils furent annulés.

Plus de 9 millions de paysans en moins

Le professeur Prokopovitch, investigateur prudent et impartial, en arrive à cette conclusion générale qu'en 1933 et 1934, quand sévissait la collectivisation exterminatrice, la population rurale a diminué de 9,4 millions d'âmes.

Quant à la population totale, on constate qu'après un accroissement annuel de 3 millions au cours du 1^{er} Plan quinquennal, le pays a perdu tout ce surplus au cours du 2^e Plan quinquennal. Ainsi la statistique objective traduit en chiffres l'effroyable hécatombe de victimes immolées sur l'autel de la collectivisation « socialiste ».

Au terme de ses calculs, le professeur Prokopovitch arrive à la conclusion générale que la population totale de l'U.R.S.S. s'élevait en 1938 à 154.568.000 habitants au lieu des 180 millions prévus au 2^e Plan quinquennal (1).

Un autre économiste russe connu, E. Yourievski, a publié en 1938, dans la revue *Rousskié Zapiski*, un long article sur la situation démographique en U.R.S.S. Se fondant sur de savants recoupements des indices indirects, il trouve pour janvier 1937 le total de 156.8 millions, assez voisin du précédent obtenu selon d'autres méthodes. E. Yourievski s'appuie essentiellement sur les données relatives à la natalité. Au cours des 17 dernières années de la Russie tsariste, la population s'accrut de 36 millions, soit une moyenne annuelle de 2,1 millions. Pour la période 1929-1937, celle où a sévi l'épidémie de la collectivisation, la population n'a augmenté annuellement — au cours de huit années — que de 250.000 âmes, donc moins d'un sixième pour cent par an.

Si, pendant cette période, elle avait augmenté au même rythme qu'à l'époque tsariste, elle aurait dû gagner 16.8 millions d'âmes de 1929 à 1937 ; or, elle n'a augmenté que de 2 millions. Cela signifie qu'au cours de la collectivisation l'U.R.S.S. a perdu au moins 14.8 millions d'âmes, si l'on prend pour base le peuplement normal d'avant la Révolution. Aucune des épidémies les

(1) Sur la base du recensement de 1926 qui avait dénombré 147 millions d'habitants, on appliquait un taux de natalité de 2,3 pour 100 par an, soit environ 3 millions d'augmentation annuelle.

plus meurtrières du Moyen-Age ne fit autant de victimes que la « collectivisation socialiste ».

Le recensement suivant eut lieu en 1939. La liquidation des « koulaks » touchait alors à sa fin. La population rurale était parquée dans les kolkhozes. La mortalité due à la chasse aux « koulaks », à leur déportation et à leur exécution, arrivait à son terme. En même temps le gouvernement soviétique prenait des mesures énergiques et larges pour encourager la repopulation.

Jusqu'alors l'avortement et le divorce avaient été absolument libres, au point de dégénérer en épidémies ; maintenant le gouvernement modifie radicalement sa politique en engageant une lutte sévère contre l'avortement et en rendant le divorce difficile. Le décret du Conseil des Commissaires du Peuple du 27 juin 1936 instituait déjà des allocations aux familles nombreuses. Toutes ces mesures et surtout, la fin de l'extermination des soi-disant « koulaks » firent de nouveau augmenter la population.

Le recensement de 1939

D'après le dénombrement du 17 janvier 1939, la population était de 170.467.186 habitants, dont 55.909.908 dans les villes et 114.557.278 à la campagne. Le gouvernement de Staline cessa de publier la moindre information sur la natalité et la mortalité. Nul n'ignore avec quel empressement le gouvernement soviétique diffuse à travers le monde tout ce qui lui est favorable. La cessation de toute publication dans ce domaine prouve que la situation n'y était pas des meilleures à la veille de la dernière guerre.

Une seule fois, le directeur de l'Office de Statistique, Saoutine, successeur de Kraval, lequel fut arrêté pour sabotage du premier recensement, déclara avec orgueil qu'en Russie soviétique la mortalité avait diminué de 40 % par rapport à celle de la Russie tsariste. Comme toutes les données démographiques d'autrefois étaient connues, il ne fut pas difficile de calculer que même d'après la déclaration, avancée sans preuves, de Saoutine, la mortalité atteignait en U.R.S.S. au moins 17 pour 1.000 habitants. A la même époque, la mortalité était de 12,4 ‰ en Angleterre, de 8,8 ‰ en Hollande et même en Pologne elle ne dépassait pas 14 ‰. De l'aveu donc de Saoutine, la mortalité soviétique était la plus élevée de tous les pays d'Europe.

La deuxième guerre mondiale eut les conséquences les plus désastreuses sur la situation démographique de l'U.R.S.S. Tandis que tous les pays ont depuis longtemps publié les données afférentes au mouvement de population déterminé par la guerre et aux pertes subies, le gouvernement soviétique seul ne publie rien d'officiel, et les renseignements occasionnels qui se glissent de temps à autre dans la presse soviétique sont sans fondement et contradictoires. Les économistes qui s'intéressent à la démographie de l'U.R.S.S. et à l'évaluation de ses pertes directes et indirectes, se trouvent devant un problème démographique, d'une extrême difficulté.

Une fois de plus il a fallu recourir aux indices indirects, comme le nombre des personnes inscrites sur les listes électorales d'après-guerre, le nombre des écoliers, etc.... Ces calculs furent faits par toute une série d'économistes russes et étrangers, notamment par le Professeur Prokopovitch, dont les articles ont paru dans le *Novoïé Rousskoïé Slovo* de New-York.

Dans une étude intitulée : « *A combien s'élève la population de l'U.R.S.S.* » publiée le 27 novembre 1947, le professeur Prokopovitch se livre au calcul suivant :

A la fin de la guerre la presse soviétique pro-

duisait une information selon laquelle la population de l'U.R.S.S. s'élevait à 197 millions d'habitants. Ce chiffre était communiqué sommairement sans aucune indication quant à la façon de l'établir, ni quant à sa composition, (catégories par âge, répartition entre villes et campagne, etc). Aucune indication non plus quant à la natalité et la mortalité. En déchiffrant tous les indices, le Professeur Prokopovitch estime que ce chiffre officiel se décompose ainsi :

	Millions
Population d'après le recensement de 1939	170,5
Accroissement approximatif depuis 1939	2,5
Population des territoires conquis....	24,3
Total	197,3

Mais on ne trouve là aucune indication quant aux pertes éprouvées pendant la guerre. Il faut recourir à l'analyse des communiqués ayant trait au nombre d'électeurs pour les élections du 12 décembre 1937 et du 10 février 1946 au Soviet Suprême. La comparaison permet de déceler sans précision les changements numériques intervenus dans la population.

25 millions ou...

En prenant pour base les élections d'avant-guerre (fin 1937) et en supposant que la structure ne se soit pas ou peu modifiée quant à l'âge, le nombre d'électeurs en 1946, de l'ordre de 101,7 millions, devrait correspondre à une population de 180,5 millions. En faisant état de tous les indices possibles, le professeur S. Prokopovitch formule ainsi sa conclusion :

« *Pendant les années de guerre, l'U.R.S.S. (dans ses nouvelles frontières) n'a pas seulement perdu tout l'excédent résultant de l'accroissement naturel de sa population, mais encore 16,8 millions de personnes en plus* ».

Pour l'U.R.S.S. dans ses anciennes frontières les données du professeur Krokopovitch font ressortir une perte de 13,7 millions, à laquelle s'ajoute la baisse de la natalité représentant au moins 12 millions entre 1940 et 1946. De sorte que les pertes globales, par rapport à une période normale, excèdent 25 millions.

Ces calculs d'un savant aussi compétent que scrupuleux ne sont évidemment pas précis et ne pouvaient l'être. La guerre a fait périr un nombre énorme d'enfants par suite des mauvaises conditions de vie, de la sous-alimentation, des incessantes évacuations, de la disparition des parents, etc. Le pourcentage des victimes parmi les enfants est proportionnellement plus élevé que parmi les adultes civils. Mais le gouvernement de Moscou ne donne aucune information sur la mortalité infantile qui, pendant la guerre, a modifié le rapport entre les groupes d'âge.

En outre, nous ignorons le nombre des personnes privées du droit de vote, celui des internés des camps de concentration, nous ne savons même pas s'ils figurent, ou non, dans les statistiques électorales (d'après le droit soviétique, seules les personnes condamnées par un tribunal perdent la capacité civique, et dans les camps de concentration un pourcentage énorme de déportés administratifs n'ont jamais comparu devant un tribunal). La statistique soviétique est pleine de telles inconnues, et le gouvernement fait tout son possible pour effacer même les indices indirects afin de dissimuler l'ampleur des pertes réelles du temps de guerre.

Au procès de Nuremberg, le représentant so-

viétique qui n'avait nul motif dans ses accusations contre les Allemands de minimiser les pertes de l'U.R.S.S. déclara que dans la seule Ukraine ceux-ci avaient exterminé 10 millions de personnes, et plus de 3 millions en Russie Blanche. Si l'on ajoute les soldats tués dans les combats et la mortalité effroyable dans les camps de prisonniers russes en Allemagne, (au moins 5 millions de prisonniers militaires et civils), on obtient un chiffre sensiblement supérieur à celui du Professeur Prokopovitch élaboré sur des indices strictement statistiques. Et si Talleyrand disait que la langue a été donnée aux diplomates pour dissimuler leur pensée, la statistique a été donnée au gouvernement soviétique pour dissimuler les faits.

... 30 millions de pertes ?

La conclusion générale du Professeur Prokopovitch est que la population actuelle de l'U.R.S.S. s'élève à environ 180 millions d'habitants, et non à 197 millions comme l'affirme la presse bolchéviste. D'après les supputations du Professeur Timachev, publiées par la presse russe et étrangère, découlant des coefficients d'avant-guerre quant à l'accroissement de la population, celle-ci devrait, dans les nouvelles frontières, être de 218,4 millions, mais elle n'est que de 180 à 181 millions. La différence de 37,5 millions représente le coût démographique de la guerre. Ce chiffre comprend quelque 7 millions dus à la baisse de la natalité (« manque à naître »). Les pertes directes dues à la guerre seraient donc selon le Professeur Timachev, d'environ 30 millions. Ce chiffre s'accorde à peu de chose près avec ceux d'autres observateurs compétents de la vie soviétique.

Dans le *Sotsialistitcheski Viestnik*, S. Schwartz, après des calculs difficiles, conclut que la population de l'U.R.S.S. dans ses frontières présentes aurait dû atteindre en 1946, sans la guerre, 217 millions, alors qu'elle n'est que de 180 millions. Il obtient ainsi par sa méthode propre le chiffre de 37 millions représentant les pertes, et si l'on défalque le « manque à naître », on arrive à une perte sèche de 30 millions.

M. Frank Lorimer a consacré tout un livre, publié par la Société des Nations, au même problème : *The population of the Soviet Union*. Mais il termina son ouvrage en septembre 1945, avant les élections de 1947, et alors qu'on ne disposait que de données extrêmement rares. Aussi F. Lorimer recourt-il à un parallèle avec la période 1914-1918, quoique, à bien des points de vue, les situations ne soient pas comparables. D'après les calculs de F. Lorimer, la population soviétique aurait été de 188 millions en 1945, et aurait dû atteindre 197 millions en 1947. Mais ces chiffres sont purement spéculatifs.

On constate donc que les pertes en question évaluées par différents économistes oscillent entre 25 et 30 millions d'individus, et cela en n'opérant qu'avec les indices, mêmes indirects, fournis par la statistique soviétique.

Celle-ci n'est pas seulement incomplète et imprécise. Elle est encore tendancieuse. Sans tenir compte de la baisse de la natalité, en ne se réfé-

rant qu'aux décès causés par la guerre, le chiffre minimum de 25 millions exprime des pertes inconnues dans l'histoire des guerres et des épidémies, et plusieurs fois supérieures à celles des autres pays belligérants réunis. Qu'il suffise de rappeler que l'Allemagne, qui fut en guerre pendant plus longtemps et qui s'est battue sur trois fronts, a subi des pertes cinq ou six fois moindres que l'U.R.S.S.

Une tactique meurtrière

Les pertes monstrueuses de l'U.R.S.S. ne s'expliquent pas seulement par le caractère meurtrier des guerres actuelles, mais encore par la politique et la tactique de Staline. Bien que l'U.R.S.S. ait consacré la majeure partie de son budget aux dépenses militaires et se préparait encore à la guerre alors que d'autres Etats la faisaient déjà, Staline a jeté au feu d'innombrables masses humaines pour compenser l'insuffisance de l'approvisionnement, de l'armement et de l'organisation soviétiques.

La doctrine proclamée par Staline, selon laquelle en toutes circonstances se laisser faire prisonnier, c'est trahir, aboutit à ce que, même dans les cas les plus désespérés, des détachements russes étant encerclés et sans munitions, on les forçait à continuer une résistance insensée, pour qu'ils périssent tous plutôt que de se rendre. En fait, cela ne fit qu'augmenter le nombre des prisonniers, et des millions de Russes, non seulement militaires, mais civils se livrèrent (par haine du régime stalinien), et constituèrent en Allemagne une masse énorme qui fut impitoyablement traitée, en grande partie exterminée. Considérant tous ces prisonniers comme des traîtres et n'ayant pas signé la convention de Genève, le gouvernement bolchéviste, non seulement ne défendit pas leurs intérêts, mais encore encouragea les Allemands à ne pas les ménager.

Quand les prisonniers de guerre rentrèrent chez eux, tous les pays les accueillirent avec une extrême sollicitude. Le gouvernement de Moscou au contraire, les fit passer devant des cours martiales pour leur infliger des châtiments atroces et en fit fusiller un grand nombre. Environ 5 millions de sujets de Staline périrent en captivité, c'est-à-dire autant que les Allemands perdirent d'individus à la suite des combats, des bombardement et des maladies.

Tous les observateurs attentifs ayant visité l'U.R.S.S. depuis la guerre ont remarqué le manque d'hommes. Les femmes accomplissent les besognes les plus pénibles et les plus sales, qui ne leur sont dévolues dans aucun autre pays, ce qui augmente la mortalité. Le recensement de 1939 fait déjà ressortir, sur une population totale de 170,5 millions, 88,8 millions de femmes et 81,6 millions d'hommes soit — en chiffres ronds — sept millions d'hommes de moins que de femmes. La guerre a brutalement aggravé cette disproportion. Dans la guerre même ont surtout péri des hommes et en captivité également, la grande majorité des morts était masculine. Dans le chiffre total de 25 millions (au minimum) des pertes humaines figurent au moins 17 millions d'hommes. La disproportion entre les deux sexes s'est donc sensiblement aggravée.

La guerre a laissé en outre quantité d'invalides, incapables de travailler ou aptes seulement à des travaux légers, et qui comptent pourtant sous la rubrique : « population masculine ».

Ainsi s'explique le phénomène frappant du manque d'hommes en U.R.S.S. et de l'emploi des femmes aux travaux les plus accablants et les plus malsains. Cet état de choses est évidemment aussi préjudiciable au rendement du travail qu'au développement du pays sous tous les rapports.

Erratum

Dans notre étude (numéro 33) « Anatomie de la société soviétique », il convient de rectifier comme suit la dernière phrase de la première colonne de la page 4 :

« ... dans la plupart des nations, la population active est légèrement supérieure (au lieu de: inférieure) à la moitié de la population totale. »

ACTUALITÉ

La "double-face" de Trygve Lie

M. André Vychinski a dénoncé en M. Trygve Lie un homme à « double face », le 30 octobre dernier à Lake Success. Il ajoutait que l'U.R.S.S. ne reconnaîtrait pas le Secrétaire Général de l'O.N.U. si l'Assemblée plénière le réalisait, passant outre au veto soviétique.

Pour une fois, il faut admettre que le porte-parole de Staline a dit une partie de la vérité, bien qu'à des fins peu édifiantes. Mais il a cru servir sa cause indéfendable en dévoilant soudain les deux faces du Secrétaire Général et en accusant celui-ci d'être devenu « l'écho de la politique américaine ».

La déclaration de M. Vychinski implique un aveu dénué d'artifice qui met en lumière la première face de M. Trygve Lie, antérieure à la guerre de Corée, la face soviétique(1) Elle signifie clairement qu'un politicien sur lequel Moscou avait de bonnes raisons de pouvoir compter a changé de camp au moment opportun pour prolonger de trois ans sa carrière de Secrétaire général (à 40.000 dollars par an, exonérés de taxes, précise la presse américaine qui n'omet jamais ces détails).

En reprochant durement à M. Trygve Lie de se faire maintenant l'écho de la politique américaine, la délégation de l'U.R.S.S. à l'O.N.U. lui reproche en réalité d'avoir cessé d'être l'écho de la politique soviétique. Elle le traite en transfuge et veut lui infliger une sanction en le privant de ses hautes fonctions, ce à quoi elle a cru arriver d'abord par l'usage du veto, puis en refusant mordicus de s'incliner devant la majorité non-stalinisante.

Il y a quelque injustice dans le ressentiment des communistes envers l'homme qu'ils avaient imposé au Secrétariat général en 1946 sous la menace de leur veto à toute autre désignation.

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 29.

En réalité, M. Trygve Lie a joué de son mieux le jeu de Staline, sous de vagues camouflages de circonstance, jusqu'au jour où la guerre de Corée ne lui laissait plus licence de se camoufler. Il fallait alors prendre ouvertement parti pour les agresseurs, ou se résigner à faire corps avec l'O.N.U. pour continuer à la représenter.

Quel est le grief précis de Moscou ? Seul un délégué polonais, M. Katz-Souchy, l'a énoncé : « Il a reconnu les Nord-Coréens comme agresseurs même avant toute décision des Nations-Unies ». En réalité, le 25 juin dernier, à la séance extraordinaire du Conseil de sécurité, M. Trygve Lie avait simplement rendu compte des rapports de la Commission en Corée annonçant l'action militaire brusquée des Nordistes contre le Sud, ce qui définissait *ipso facto* l'agression. Il ne pouvait faire autrement, à moins de jeter le masque et de s'exposer à toutes les conséquences.

M. Trygve Lie s'est trouvé dans le même embarras que M. Henry Wallace, sous une pression irrésistible de l'opinion publique révoltée par le défi stalinien. Tous deux ont dû se dégager en hâte de leur passé pour ne pas compromettre irrémédiablement leur présent et leur avenir. M. Wallace s'est prononcé sur l'affaire de Corée en termes qui entraînaient sa rupture avec le pseudo Parti progressiste; agir autrement eût été renoncer à toute influence et à toute activité politiques ultérieures. M. Lie n'avait plus qu'à « coller » au Conseil de Sécurité, sous peine de se déconsidérer et de se rendre impossible en bravant la réprobation de tous. Ni l'un ni l'autre n'avait le choix et ne pouvait alors servir deux maîtres.

On comprend que les Américains, soutenus par la plupart des délégations, aient refusé de céder au chantage soviétique. On comprend moins qu'ils n'aient pas trouvé d'autre solution que celle de récompenser l'immoralité politique.

Autour de la maladie de Maurice Thorez

L'état de santé du leader du Parti communiste français et son départ pour Moscou ont fait couler beaucoup d'encre et ont suscité dans la presse de nombreux commentaires, tant sur les causes et sur les conséquences politiques éventuelles de la maladie du député d'Ivry que sur les mobiles de son « enlèvement » par les dirigeants de l'U.R.S.S.

Il semble donc utile de procéder pour les lecteurs du B.E.I.P.I. à une certaine mise au point d'ensemble de cet incident tel qu'il apparaît sur le plan communiste français et sur le plan soviétique.

Du côté français :

1° — M. Maurice Thorez subit une attaque de congestion cérébrale avec hémorragie. Les causes de cette crise grave résident essentiellement dans le tempérament sanguin, pléthorique de M. Thorez. Agé de 50 ans, le chef du P.C.F. aurait dû surveiller son comportement général. Or, il suffit de regarder les modifications survenues depuis quelques années, dans son gabarit phy-

sique, pour se rendre compte que le surmenage intellectuel n'est pas seul responsable du malaise qui l'a terrassé.

2° — Il est certain qu'au début de la maladie, les docteurs avaient craint les suites auxquelles il faut s'attendre souvent dans ces sortes de crises: paralysie partielle, hémiplégie, aphasie etc... L'évolution de l'état de santé de M. Thorez n'a pas entièrement confirmé ces craintes. Les docteurs n'en ont pas moins réservé leurs pronostics quant à la possibilité d'une deuxième attaque et ont mis l'accent, dans leur dernier communiqué, sur « la gêne dans les mouvements du membre supérieur ».

3° — La crise dont était victime M. Maurice Thorez nécessitait donc, de toute manière son éloignement momentané de la direction effective du Parti. D'abord, la convalescence et le repos assez long étaient ordonnés. Ensuite la menace d'une seconde crise nécessiterait une surveillance et un comportement qui ne manqueraient pas de diminuer notablement sa capacité ultérieure d'action et de travail. C'est d'ailleurs pourquoi le

Bureau Politique du Parti Communiste après avoir primitivement décidé de ne pas remplacer M. Thorez a ensuite désigné Jacques Duclos comme intérimaire.

Voyons maintenant les réactions russes.

Dès le début les dirigeants soviétiques de Moscou et la direction du Kominform ont manifesté une vive inquiétude à l'annonce de la maladie de M. Thorez. Ils sont d'ailleurs ainsi faits qu'eux non plus ne voulaient point croire à une cause naturelle de l'accident. On est tellement orfèvre à Moscou dans le domaine de l'attentat suspect et du règlement de compte mystérieux que la première réaction des milieux dirigeants staliniens fut de mettre en doute la version donnée par le journal *l'Humanité*. Staline connaît trop la pratique des liquidations, pour ne pas avoir pensé à priori à cette explication avant tout autre.

C'est effectivement ce doute qui fut cause de l'envoi immédiat à Paris du professeur Davidenkov. Ce professeur distingué n'est pas comme l'a publié l'organe central du Parti communiste un ami personnel de M. Thorez. Il n'est pas non plus exact d'affirmer après l'arrivée de M. Davidenkov à Paris que c'est Mme Vermeersch qui l'a alerté. M. Davidenkov est venu à Paris en mission d'enquête sur l'ordre du Kremlin. Il est un des médecins de la clinique du Comité central du Parti Bolchévik de l'U.R.S.S. Cette clinique célèbre à Moscou relève avant tout du M. V. D., c'est-à-dire du Ministère de l'Intérieur et de la police politique soviétique (1).

M. le professeur Davidenkov relève donc bien davantage du secrétariat du parti bolchevik et

(1) C'est dans ce mystérieux hôpital que la haute direction stalinienne fait « soigner » les grands personnages de l'Etat soviétique et du mouvement communiste international. Ce qui caractérise le plus cette clinique légendaire n'est pas tant le fait de cures et de traitements sensationnels et encore moins de guérisons extraordinaires. Ce sont plutôt les morts suspectes et mystérieuses de grands personnages qui y furent hospitalisés. Cela a commencé avec la mort brutale en 1925 du commissaire à la guerre, Frounzé. Ce prédécesseur de Vorochilov fut opéré sur l'ordre de Staline alors que les médecins déconseillaient formellement l'opération, et en mourut. Puis cela continua par le décès brusqué également de Kouïbychev, membre du Bureau Politique du P.C. de l'U.R.S.S. et secrétaire de la Commission de contrôle du Parti. Rappelons aussi que c'est dans cette singulière clinique que fut « soigné » Maxime Gorki et qu'il y mourut ainsi d'ailleurs que son fils : Pechkov. A l'époque la mort du grand écrivain russe, connu aussi pour ses féroces boutades contre le régime stalinien souleva à Moscou des commentaires très précis sur le rôle de la clinique d'Etat. Ce rôle apparut au grand jour lors du procès de Yagoda, le chef du Guépéou, où des médecins « terrorisés » révélèrent l'existence d'une pharmacie aux poisons dont certains servirent à « soigner » Maxime Gorki, comme ils auraient servi à « soigner » Menjinski, le prédécesseur de Yagoda à la tête du Guépéou.

C'est également dans cette même clinique que fut hospitalisé et traité le fameux Jdanov fondateur et dirigeant du Kominform. Il y mourut lui aussi.

Enfin, chacun doit se rappeler que l'ancien secrétaire général du Komintern et premier ministre communiste de Bulgarie Georges Dimitrov fut aussi « traité radicalement » par le fameux ambulatorium du Kremlin. Dimitrov tomba malade dans le même temps où son vieil ami Kostov, secrétaire général du Parti communiste bulgare était destitué pour déviations nationalistes et trahison. Kostov devait être jugé, condamné et exécuté peu de temps après. Dimitrov fut envoyé en U.R.S.S., hospitalisé à la clinique du Kremlin où il mourut quelques semaines plus tard, le 2 juillet 1949. (Le B.E.I.P.I. publiera prochainement une étude sur les morts suspectes en U.R.S.S.).

du M.V.D. que de l'Académie des Sciences. Il est venu à Paris pour enquêter comme homme de confiance sur les causes réelles de l'accident survenu à M. Thorez et non pas pour le soigner amicalement (sic). Il a fait son rapport à Moscou, rapport qui écarte les hypothèses de malveillance et confirme comme cause de la maladie thorzienne le comportement excessif du chef du P.C.F.

Mais alors, puisque le diagnostic du professeur russe confirme celui des médecins français, pourquoi Maurice Thorez a-t-il été transporté à Moscou ?

Les raisons du départ à Moscou

D'abord il n'est pas exclu que le professeur Davidenkov ait voulu se mettre à couvert. Il sait qu'au Kremlin on ne badine pas avec les erreurs de diagnostic, qu'on a vite fait de les assimiler au « sabotage » et à la contre-révolution. Bref, deux précautions valent mieux qu'une, le neurologue russe semble vouloir faire examiner Maurice Thorez par ses confrères de la clinique du M.D.V., où, à tout le moins, le mettre en observation.

D'autre part la sollicitude bolchevique envers le « fils du peuple » est due aux soucis sérieux que cause à Moscou la situation intérieure du parti communiste français. Elle est d'ailleurs aussi à l'attention particulière que Staline porte à l'évolution de la politique française et au rôle de premier plan qui peut être dévolu demain aux communistes dans l'éventualité d'un nouveau tournant de la politique soviétique à l'égard de la France.

Pour toutes ces raisons le Kremlin a besoin d'avoir Maurice Thorez auprès de lui. A la fois pour juger de son état (ce qui explique la présence du Docteur Rouqués à ses côtés) et pour envisager avec lui les mesures que nécessite, ou peut nécessiter, sur le plan du parti français, la situation de notre pays ce qui explique que Auguste Lecœur ait accompagné le leader communiste à Moscou, afin d'en ramener de nouvelles directives.

Car Maurice Thorez est considéré par les dirigeants soviétiques comme un capital politique trop précieux pour être gaspillé, à plus forte raison abandonné à la maladie. La formation, le développement de l'autorité de M. Thorez, la consolidation de sa situation en tant que chef du noyau dirigeant du Parti ont selon la formule de M. Manouïlski ancien dirigeant du Komintern et présentement délégué à l'O.N.U. « coté trop cher au mouvement communiste international ».

Jdanov qui fut avant son décès le chef du Kominform disait en 1946 : « Croyez-vous qu'on forme un Thorez en quelques mois ? » Il employait un mot russe beaucoup plus près du terme « fabriquer » que du verbe « former ». On ne peut oublier qu'en 1940 c'est sur les directives formelles du Komintern que M. Thorez fut amené à désertir son unité militaire pour gagner l'U.R.S.S. A cette époque les dirigeants russes estimaient que non seulement la liberté mais aussi la vie de M. Thorez étaient gravement menacées et qu'il fallait à n'importe quel prix les sauvegarder.

En revanche M. Thorez a accompli dans les périodes les plus délicates et les plus critiques pour l'U.R.S.S. de très gros efforts pour soutenir, justifier et faire approuver les tournants et les aspects les plus changeants de la politique du Kremlin. Moscou a connu au cours des dernières années des crises très graves avec presque tous

les secrétaires généraux des partis communistes. Tito en Yougoslavie, Kostov en Bulgarie, Gomulka en Pologne, Browder aux Etats-Unis, Diaz en Espagne, et ceux de Norvège, de Suède. Maurice Thorez est à peu près le seul très ancien secrétaire général resté fidèle, loyal et toujours prêt à tout expliquer et à tout justifier en matière de politique soviétique.

Présentement, Moscou est inquiet et préoccupé par la situation intérieure du Parti communiste français et aussi parce qu'on appelle dans le jargon communiste : les rapports du parti avec les masses. La subordination toujours plus ouverte de tous les actes du parti à la politique extérieure de l'U.R.S.S. ; la fin de la période du camouflage chauvin et libéral démocratique ; le retour aux campagnes traditionnelles antimilitaristes, anticapitalistes ; la politisation excessive de la C.G.T. par les militants du parti au détriment des revendications professionnelles ; le renforcement outrancier de la discipline dans les organisations du Parti et l'introduction grossière des

méthodes et des procédés partisans dans les syndicats de la C.G.T. ; la révélation pour certains du caractère agressif et impérialiste de la politique de l'U.R.S.S. dans la guerre de Corée ont provoqué tant dans les rangs de la C.G.T. que dans ceux du parti un malaise profond, un mécontentement grave et parfois dans certaines régions un début de crise intérieure. La direction du parti réagit en cataloguant tous les mécontents sous le vocable de « titistes ». Une des conséquences de cette évolution réside dans une sérieuse chute de l'influence communiste et aussi dans des pertes importantes d'effectifs tant dans le parti qu'an sein des organisations satellites, parmi les organisations cégétistes, dans l'association France-U.R.S.S., dans les organisations rurales du Parti et enfin parmi les associations culturelles et intellectuelles.

C'est dans ce climat et en fonction d'un renversement éventuel de politique, qu'il faut situer le départ de Maurice Thorez et en apprécier les conséquences possibles.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Le sort des entreprises privées

Dans les démocraties populaires, les leaders communistes ont pris l'habitude de faire état périodiquement de chiffres relatifs à l'extension du secteur nationalisé, et partant au rétrécissement du secteur de production privé. Il n'en est pas de même en Allemagne orientale où le ministre du commerce intérieur, M. K. Steinhoff, a cru devoir mettre en relief, dans un article publié par le *Neues Deutschland* du 5 octobre, la protection que prêterait le régime à la propriété, à l'industrie et au commerce privés :

« L'article 22 de la Constitution de la République démocratique allemande garantit la propriété privée. En ce qui concerne la paysannerie, l'article 24 donne l'assurance que la propriété foncière sera conservée et protégée... La propriété privée demeure une institution importante dans notre pays. Près de la moitié des ouvriers travaillent dans des entreprises privées. Les exploitations agricoles individuelles d'une superficie variant de 5 à 20 hectares représentent 70 % de la terre cultivée. La navigation fluviale et les transports routiers sont également pour la plupart entre les mains des particuliers. Il en est de même en ce qui concerne l'artisanat et le commerce de détail. En effet, la Constitution impose

à l'Etat l'obligation d'aider au développement de l'initiative privée dans le domaine de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat... Les artisans réfugiés ont reçu une allocation de 4 millions de D. Marks leur permettant de pourvoir à leur réinstallation. Récemment, le camarade Ulbricht a déclaré : Le commerce privé, répétons-le une fois de plus, bénéficiera des conditions lui assurant la prospérité et la libre initiative. Pendant l'année 1949, le chiffre d'affaires du commerce privé a augmenté de 30 %. Mais c'est l'artisanat qui a profité au maximum de l'expansion économique générale : en 1946, le chiffre d'affaires de l'artisanat avait été de 3.110 millions de DM, et en 1949 il a atteint la somme de 4.323 millions. »

L'article destiné apparemment à calmer les appréhensions des paysans, commerçants, artisans, fourmille d'inexactitudes. Pour ne prendre qu'un exemple : le mark oriental ne représente plus à l'heure actuelle qu'un sixième environ de sa valeur de 1946. En d'autres termes, le chiffre d'affaires de l'artisanat, au lieu d'augmenter comme le prétend le *Neues Deutschland*, a baissé dans des proportions catastrophiques.

Le bilan de la terreur

Sous ce titre le *Kurier* du 8 octobre publie l'information suivante :

« D'après les indications fournies par M. Kaiser, ministre du gouvernement de Bonn pour l'unité allemande, les tribunaux de la zone orientale ont prononcé, entre le 21 septembre et le 5

octobre 1950, 104 verdicts politiques se traduisant par des peines qui atteignent au total 498 ans de forteresse et 62 ans de prison. »

Un autre quotidien allemand, la *Neue Zeitung* du 10 octobre a dressé le bilan d'une année de justice dite populaire :

« Le 8 octobre a été fêté le premier anniversaire de la soi-disant République démocratique allemande. Pendant sa courte existence, plus de dix mille personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques, ce qui porte à 28.000 le total des détenus politiques. Pendant la même période, les tribunaux ont prononcé 38 condamnations capitales et d'innombrables peines plus légères totalisant 52.500 ans de prison. Par ailleurs, 300.000 personnes se sont réfugiées en Allemagne occidentale. »

Ces faits accablants n'empêchent nullement dirigeants et presse communistes d'affirmer que « la police populaire collabore étroitement avec le peuple dont elle est l'émanation ». Tel est en effet le titre d'un article paru le 9 octobre dans le *Neues Deutschland* et dont nous extrayons le passage suivant :

« Le 7 octobre s'est déroulé au Théâtre « Babylon » à Berlin, une manifestation organisée

Une université d'un genre nouveau

A Berlin-Karlsruhe vient d'être inaugurée, en présence de plusieurs ministres, l'École supérieure de Planification économique. Dans son allocution, M. Rau, ministre du Plan Quinquennal, a déclaré entre autres :

« La planification doit s'étendre non pas seulement à la vie économique, mais aussi à toutes les formes des relations humaines. La vie de tout le monde devra être régie par le Plan. »

Le *Neues Deutschland* du 6 octobre dont sont extraites les lignes qui précèdent, indique par ailleurs les grandes divisions des études des futurs planificateurs. L'École supérieure comprendra les sections suivantes :

« Institut de l'Économie comparée capitaliste et socialiste ;

« Institut de la Planification sociale en U.R.S.S. ;

« Institut de la Planification dans la République démocratique allemande ;

POLOGNE

La russification de l'armée

Le 7^e anniversaire de la bataille de Lénino du 12 octobre 1943, à laquelle avaient pris part, pour la première fois, les unités polonaises formées en U.R.S.S. par l'Association des Patriotes Polonais de Moscou, donna l'occasion à de grandes manifestations.

Le 12 octobre, un décret-loi décida que ce jour serait celui de l'armée polonaise. Il servirait notamment à :

« exprimer l'hommage à l'héroïsme des troupes populaires polonaises qui avaient combattu contre l'envahisseur hitlérien aux côtés de la célèbre armée soviétique et à sceller la fraternité d'armes et l'amitié éternelle entre les forces armées de la République Polonaise et l'héroïque Armée soviétique, pilier de la paix et du socialisme ».

pour fêter une année de fonctionnement de la police populaire dans la République démocratique allemande. Le chef de la police, M. K. Maron a parlé notamment du travail accompli par la Police au cours de l'année écoulée. Il a déclaré entre autres : Au cours de cette première année, nous avons réussi à installer dans la plupart des entreprises nationales une garde spéciale destinée à protéger les installations industrielles et les biens de production contre toute tentative de l'ennemi. La police criminelle a de son côté fourni un excellent travail : la criminalité a diminué de 32 %. Il a terminé en déclarant : Nos tâches nous amènent à collaborer toujours plus étroitement avec le peuple. La police populaire continuera à défendre les intérêts des travailleurs et fera assurer l'exécution du plan quinquennal. »

Ainsi donc, l'exécution du plan économique n'est assurée que grâce à l'intervention directe de la police. Dont acte.

« Institut de la Planification en matière de finances ;

« Institut de la Planification en matière de commerce ;

« Institut de la Planification en matière de gestion des entreprises nationalisées ;

« Institut de la Planification en matière de statistique »

Voici qui sont, d'après le *Neues Deutschland* du 3 octobre, les deux cents premiers étudiants de la nouvelle Université :

« Un contingent important est constitué par des ouvriers activistes, par des planificateurs et par des directeurs d'usines à Berlin. Sur les 200 étudiants que compte l'École supérieure, 70 % sont des enfants d'ouvriers et de paysans, 10 % proviennent des classes moyennes. Malheureusement l'élément féminin n'est pas suffisamment représenté. Aussi faudra-t-il veiller à combler cette lacune... »

Staline le protecteur

La *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple), organe central du P. C. polonais, du 12 octobre, reproduit d'énormes portraits des « trois chefs de la nation polonaise » — Staline, Bierut et Rokossovsky ; ce dernier en uniforme de maréchal de Pologne, avec la plus haute distinction polonaise placée au-dessous des décorations soviétiques. L'éditorial dit notamment :

« Notre peuple se rappellera toujours que c'est de l'héroïsme et de la bravoure de l'Armée soviétique, de la puissance économique, politique et morale de l'Union soviétique, du génie de Staline que surgit la Pologne populaire ». (C'est nous qui soulignons).

Et plus loin à propos de l'Armée soviétique, l'on apprend que non seulement « elle nous a apporté la liberté et l'indépendance, mais elle a également été la pierre angulaire des transformations sociales qui changèrent entièrement le cours de notre histoire » (ce qui ne s'accorde guère avec les déclarations sur sa non immixtion dans les affaires intérieures des autres pays).

Le même numéro de la *Trybuna Ludu* publie un long article intitulé « La force armée d'un Etat édifiant le socialisme », dû au chef de l'Etat-Major général, vice-ministre de la Défense nationale, M. Ladislas Korczyc, lequel — de même que Rokossovsky, mais un peu plus tôt — avait été offert à la Pologne par Staline. Aussi mérite-t-il une attention particulière.

M. Korczyc souligne le « caractère de classe » de l'armée polonaise et notamment :

« Comme il l'a fait par le passé, le parti élève l'armée dans l'esprit d'un entier dévouement à la cause du peuple, dans l'esprit des plus belles traditions de la lutte pour la cause du peuple, dans l'esprit de l'internationalisme prolétarien et du patriotisme et, avant tout, dans l'esprit d'une profonde alliance et de la fraternité d'armes avec l'U.R.S.S. et son héroïque armée ». (C'est nous qui soulignons).

« L'Union soviétique et son parti bolchéviste, son héroïque armée, armée libératrice et son chef, le Grand Staline, ont, dès le début, entouré notre armée populaire de soins fraternels et lui ont prêté secours. Ce secours comprit les problèmes de l'organisation et de l'approvisionnement de l'armée, de la formation des cadres, ainsi que les problèmes relatifs à l'idéologie et à la création de nos troupes, en tant que forces d'un Etat de la dictature du prolétariat. »

« Aujourd'hui on peut l'affirmer nettement: sans l'aide matérielle et idéologique de l'U.R.S.S., le peuple polonais n'aurait jamais pu avoir une force égale à celle que présente aujourd'hui son armée populaire. »

En ce qui concerne les tâches de l'armée polonaise, Korczyc écrit :

« Il y a, au premier plan, la nécessité de garantir l'édification pacifique du socialisme en face des assauts des ennemis intérieurs et extérieurs de la Pologne populaire et de l'humanité progressiste tout entière ». D'après Korczyc, « la lutte contre l'ennemi intérieur du socialisme est une lutte contre les assauts des impérialistes américains qui menacent l'intégrité et la sécurité de notre patrie ».

A cette tâche est liée, selon Korczyc, « la lutte pour le renforcement du rôle de direction du Parti dans l'armée ». A l'occasion, nous apprenons que Spychalski, ancien vice-ministre de la Défense nationale, exclu du Comité central du parti ouvrier unifié (P.C.), en novembre 1949, représenterait, au sein de l'armée, « la déviation nationaliste de droite ».

« La deuxième tâche qui se pose devant nous, continue Korczyc, consiste à mettre à la portée de notre armée, la science militaire stalinienne, la seule véritable science militaire.

« Enfin l'accomplissement des tâches qui incombent à notre armée n'est guère possible sans un développement systématique des cadres populaires d'officiers et de sous-officiers... »

Staline le libérateur

Le 12 octobre dernier, eut lieu à Varsovie une assemblée solennelle à laquelle prirent part avec M. Bierut, les plus hauts représentants civils et militaires des autorités soviétiques.

Le commandant de la Division Kosciuszko, la mieux équipée et la mieux formée militairement, fit à M. Bierut, en tant que président de la République, un rapport de service dans lequel il dit :

« Les soldats de ma division qui exécutent les ordres du ministre de la Défense nationale, le maréchal Rokossovsky, relèvent constamment le niveau de leur formation et approfondissent leur conscience idéologique.

« Notre travail visant à relever constamment le niveau militaire c'est la réponse des soldats de la 1^{re} division et de toute l'armée aux provocations des impérialistes américains qui essaient de reconstruire sous leur protectorat en Allemagne occidentale l'impérialisme prussien ».

Le représentant de l'armée soviétique, le général Grassculov, a avoué dans son allocution, assez maladroitement d'ailleurs que toute l'économie des pays de la sphère d'influence russe est mue par les buts militaires. En effet, il a spécifié :

« Nos nations, nations de la démocratie et du socialisme, pour ne pas se laisser surprendre ne cessent de renforcer, aux prix des peines héroïques, leur potentiel économique, en améliorant les conditions de vie des masses laborieuses, en développant la science et la civilisation. Mais en même temps, nos nations sont toujours prêtes à répondre par des actes aux fauteurs de guerre. »

Fraternisation militaire

Le principal discours de cette assemblée de « fraternisation » fut celui de M. Edouard Ochab, secrétaire du comité central du P.C. :

« Jamais auparavant, notre nation n'a eu et n'a pu avoir une force armée aussi importante, aussi bien équipée et aussi unie, gardienne des droits, de l'indépendance, de la paix, et de l'édification socialiste. »

Et pour terminer, il assura :

« Notre parti qui dirige la destinée de la Nation, le corps d'officiers politiques (« Politrouks ») qui, sur l'ordre du Parti, dirigent la formation des soldats, ainsi que tous les commandants de différentes unités ne cesseront de travailler pour renforcer toujours davantage l'amitié et la fraternité des Armées Polonaise et Soviétique, de sorte que le Grand Chef des Nations, le camarade Staline puisse toujours, à chaque instant compter sur les divisions polonaises d'assaut de la même façon qu'il compte sur celles de l'héroïque Armée Soviétique ».

Et enfin, cette précision formulée pour la première fois :

« La fête de l'Armée Polonaise est une manifestation de fidélité et d'attachement filial au chef des nations libérées, notre Grand Staline ! »

Un an d'activité de Rokossovsky

Sur le plan purement militaire la première année d'activité de Rokossovsky (6 novembre 1949-novembre 1950) a donné à la Pologne les résultats suivants :

1°) la loi du 4 février 1950 sur le service militaire, calquée sur le modèle soviétique (voir le B.E.I.P.I., n° 22).

2°) le serment militaire qui fait état de la fraternité d'armes avec l'armée soviétique.

3°) le renforcement de l'activité politique et idéologique et l'accélération de la formation militaire.

4°) deux divisions blindées complètement équipées en matériel moderne qui seront suivies d'autres.

5°) l'inclusion des forces de sécurité intérieure (plus de 100.000 personnes) dans l'armée de Rokossovsky comptant à présent 18 divisions.

6°) la construction et l'agrandissement des fortifications sur la côte balte.

Dans le domaine économique, sous la pression de l'U.R.S.S., le Plan de six ans mit l'accent sur le développement de l'industrie lourde et l'accélération du rythme de la collectivisation.

Ajoutons également qu'au cours de cette année le nombre des camps de concentration et de travaux forcés s'est largement accru, en même temps des menaces communistes envers tous ceux qui ne sont pas assez enthousiastes se multiplient. La bolchévisation de la Pologne a donc fortement progressé en un an.

HONGRIE

Les Soviets locaux

La presse hongroise tout entière, après s'être presque exclusivement consacrée à la propagande en faveur de l'emprunt de la paix, et après avoir triomphalement fêté les résultats de cet emprunt s'occupe actuellement des élections aux nouveaux Conseils, ces Soviets hongrois qui sont destinés à remplacer tous les organes existants jusqu'à présent, de l'administration du pays.

Voici d'après des extraits de la presse hongroise ce que seront les Soviets locaux.

1° RECRUTEMENT DES CONSEILS.

« Ces conseils représenteront et dirigeront les activités du peuple entier. Ils doivent donc être composés des représentants de tous les groupes qui font partie du peuple : ouvriers, paysans, travailleurs, intellectuels, petites gens des villes et villages. »

Szabad Nep (Peuple libre), 5 octobre 1950.

2° ROLES DES CONSEILS.

a) Remplacer l'ancienne administration.

« Depuis la Libération, l'organisation de notre Etat a subi des changements très importants, mais dans l'administration locale les formes étaient restées inchangées. Cette forme ancienne est incapable de surmonter la bureaucratie ou d'utiliser l'initiative ou l'élan constructeur du peuple. Elle est également incapable d'intégrer le peuple dans les tâches de la conduite des affaires de l'Etat.

Pour ces raisons, il faut que, nous appuyant sur l'exemple de l'Union Soviétique et sur ses expériences de trente ans, nous mettions sur pied une organisation qui assurera la participation active des travailleurs à l'exercice des pouvoirs de l'Etat. Cette forme de l'Etat : c'est le système des Conseils. »

Szabad Nep 10 octobre 1950.

Les phrases que nous soulignons prônent le système soviétique. Néanmoins cet appel (théorique) à la participation des travailleurs aux tâches de l'Etat, semble avoir indirectement le caractère d'une riposte aux mesures prises par Tito en Yougoslavie, dans le but de faire participer les travailleurs à la gestion de l'Etat. On peut se demander dans quelle mesure la constitution des

Conseils ne répond pas à un besoin de combattre par des mesures spectaculaires le fâcheux exemple de la propagande titiste.

b) Autre motif : Accroître la production.

« De nouvelles usines, de nouvelles mines, de nouveaux hôpitaux, etc... ont été construits dans notre pays. Et par le système des Conseils nous ferons mieux encore. »

Szabad Nep 8 octobre 1950.

3° MÉCANISME DU SYSTÈME.

« Les organes de l'administration de l'Etat seront construits chez nous sur les bases du centralisme démocratique, comme en Union Soviétique. A la tête de notre organisation d'Etat se trouve le Parlement dont les membres, élus par le peuple, constituent le Conseil d'Etat chargé d'exercer les pouvoirs du Parlement lorsque celui-ci ne siège pas. Le Conseil des Ministres est l'organe exécutif du Parlement. C'est le Conseil des Ministres qui assurera le contact du Parlement et du Conseil d'Etat avec les organes locaux du pouvoir d'Etat : avec les conseils départementaux, cantonaux, municipaux et communaux. Le conseil des Ministres dirige le fonctionnement de ces conseils et il exerce un contrôle direct sur les conseils départementaux comme aussi sur le conseil de la capitale. »

Szabad Nep 10 octobre 1950.

On peut retenir de ce passage que les Soviets fonctionneront, comme en U.R.S.S., sur la base du centralisme démocratique. C'est le conseil des ministres, c'est-à-dire en fait le Parti communiste hongrois qui donnera les directives. C'est-à-dire que les conseils locaux ne seront rien d'autre que des organismes sans pouvoirs chargés d'exécuter docilement les consignes venues d'en haut. Ils seront donc simplement un rouage d'exécution dans la hiérarchie du système bureaucratique à la mode soviétique.

4° LES DIFFICULTÉS A SURMONTER.

Sur le plan économique les nouveaux conseils vont avoir à affronter d'après le *Kis Ujsag* (Petit journal) les difficultés suivantes :

1°) La sécheresse a causé de grands dégâts dans les récoltes.

2°) Notre production agricole s'accroît, mais pas assez vite pour pourvoir aux nécessités de la population industrielle dont le nombre a considérablement augmenté.

3°) Sur l'instigation des impérialistes étrangers l'ennemi de l'intérieur, les restes des anciennes classes dirigeantes, et les profiteurs des marchés noirs, s'efforcent par une action organisée, de briser le front de notre ravitaillement public. Ce sont eux qui stockent les denrées alimentaires, ce sont eux qui créent la panique parmi la population. Nous pouvons assurer les stockeurs que la sévérité du gouvernement à leur égard ne laissera rien à désirer.

Kis Ujsag 14 octobre 1950.

Le dernier paragraphe indique nettement que les conseillers auront entre autres des tâches policières.

5° COMMENT ON PRÉPARE DES ÉLECTIONS.

« Au cours des journées qui précèdent les élections des groupes importants d'éducateurs populaires prennent le chemin des villages. Ils frappent à la porte de chaque logement, ils visitent les familles, les travailleurs revenus des usines, les paysans sans exception et ils causent avec eux des élections et des tâches des conseils. Parmi ces éducateurs il y en a beaucoup qui ne sont membres d'aucun parti mais qui, malgré cela, accomplissent avec un enthousiasme sans pareil

la mission de renseigner la population tout entière sur la portée de ces élections. »

Kis Ujsag 16 octobre 1950.

Pour obtenir l'appui des masses paysannes, les mesures les plus conciliatrices ont été prises. C'est ainsi en particulier que les paysans individuels sont l'objet d'une grande attention :

« Bien que nous désirions que les paysans se joignent en toujours plus grand nombre aux coopératives, nous désirons que les paysans individuels prennent part au travail des conseils avec des droits égaux aux paysans collectifs. Pour cette raison, les paysans individuels figurent en grand nombre sur les listes des candidats désignés par le Front Populaire pour devenir membres du nouveau Conseil. »

Kis Ujsag 16 octobre 1950.

Quant au résultat des élections il est désormais connu. Il s'est soldé une fois de plus par une victoire d'autant plus écrasante du Front Populaire qu'elle était acquise d'avance, et que celui-ci, comme c'est l'habitude dans les pays de démocratie populaire en voie de soviétisation n'avait à redouter aucune concurrence.

On verra par ailleurs, à la rubrique Roumanie, que des élections identiques doivent avoir lieu dans ce pays le 3 décembre. Il est clair que la synchronisation fonctionne à merveille au-delà du rideau de fer sous la direction de l'U.R.S.S..

ROUMANIE

La campagne pour les élections aux Soviets locaux

Tandis qu'en Hongrie les élections sont terminées, des élections identiques vont avoir lieu en Roumanie le 3 décembre. On pourra, par les citations que nous donnons, constater un parallélisme frappant entre les mesures prises en Hongrie, et celles qui se préparent en Roumanie.

1°) ROLES DES CONSEILS.

a) Accroître la production.

« Les élections aux Conseils Populaires ont lieu au moment où les ouvriers de notre pays accomplissent leurs efforts pour préparer l'accomplissement de notre plan quinquennal, grandiose programme de construction du socialisme. »

(Contemporanul, 6-10-50).

b) Participation des travailleurs à l'administration de l'Etat.

« Etant les organismes de la dictature prolétarienne, les Conseils Populaires régionaux, départementaux, et communaux seront responsables pour toute l'activité économique, sociale et culturelle sur leur territoire. Basant leur entière activité sur les larges masses populaires, résolvant les problèmes qui agitent les masses, étant directement responsables devant les masses, les Conseils Populaires signifient le gouvernement de l'Etat par les masses travailleuses dirigées

(Contemporanul, 6-10-50).

Ces élections, souligne d'autre part la Gazette Roumaine du 15-10-50, organe des roumains communistes de France, « sont destinées à lier le pouvoir aux masses ».

2°) LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS.

Mêmes méthodes de propagande et d'agitation intensives, encore plus accentuées qu'en Hongrie.

« Toutes les formes du travail politique des masses, la propagande d'homme à homme, et d'une maison à l'autre, l'agitation sur le lieu du travail, conversations en groupe, assemblées et conférences, agitation visuelle, journaux muraux, diffusion de la presse et brochures, radio, cinéma, manifestations culturelles et artistiques, etc... tous ces moyens doivent être utilisés pour éclairer les travailleurs sur l'importance de la loi électorale, sur le rôle des conseils populaires, sur les grandes réalisations de notre peuple, dans la voie du renforcement et de l'épanouissement de notre patrie.

« Le lieu principal où va se développer le travail des agitateurs sera le domicile des électeurs. De ce fait, dans le rayon de chaque section, doit entrer en action un collectif permanent d'agitateurs afin que le travail d'agitation de maison à maison puisse comprendre la totalité des électeurs. D'une grande importance pour le travail d'agitation est l'organisation « La maison des électeurs » qui doit être un puissant centre de propagande pour toute la campagne électorale. Dans « La Maison des électeurs », seront données des consultations aux électeurs et des éclaircissements sur le mode d'élection et seront organisées différentes manifestations culturelles et artistiques. »

3°) COMMENT SERONT DÉSIGNÉS LES CANDIDATS.

« Les élus seront l'expression directe des diverses catégories de citoyens. C'est pourquoi les

candidats seront désignés par les organisations syndicales, de femmes, de jeunes, etc..., en un mot ils seront l'expression d'un milieu avec lequel ils ont travaillé, où on a appris à les connaître et apprécié leurs capacités et leur attachement à la cause du peuple. »

« Nous sommes loin ici des sordides cuisines électorales du passé ou seuls étaient élus les « notables » appuyés par le Commissaire de police locale.

« Aucune discrimination ne frappe aujourd'hui les élus et les électeurs. Seuls sont écartés de la consultation électorale les représentants des anciennes classes exploiteuses. »

(Gazette Roumaine 15-10-50).

Comme tous les organismes qui désigneront les électeurs sont des filiales du P.C. Roumain, il s'agit une fois de plus de l'élection d'un parti unique. C'est à peu près le même système que le Front Populaire en Hongrie.

Les Grecs de Roumanie quittent en masse le pays

La Nation Roumaine (15-10-50), publie l'information suivante :

« Le 18 septembre 1950, 800 personnes ont quitté la Roumanie sur un bateau grec mis à leur disposition par le gouvernement grec. Les Grecs qui ont quitté le pays n'ont eu droit qu'à 40 kgs de bagages. Le contrôle douanier a été extrêmement rigoureux et a comporté de nombreux abus.

Il n'est pas sans intérêt d'ajouter que tous ces Grecs avaient été avertis par les autorités de la R.P.R. qu'au cas où ils ne quitteraient pas le pays, ils seraient internés dans des camps près de Craiova, de Caracal et de Rosiori de Vede.

A Braila, on a installé à la place des expulsés des étrangers communistes présentés comme étant des ressortissants grecs ayant fui « la terreur monarcho-fasciste ». En réalité les nouveaux venus sont des Albanais, des Bulgares, des Turcs et des Macédoniens communistes. »

L'extension de la peine de mort aux saboteurs

« Un décret paru dans le bulletin officiel du 12 août modifie le décret du 15 janvier 1949 sur la peine de mort. La peine de mort sera appliquée également à ceux qui sabotent le progrès économique de la R.P.R.

Selon l'article 5 ceux qui commettent les délits prévus par ce décret seront condamnés à mort même si ces délits ne visent pas la Roumanie, mais d'autres Etats « où le pouvoir est détenu par ceux qui travaillent ». Les délits contre « les intérêts de la classe ouvrière » de n'importe quel autre Etat « sont assimilés aux délits commis contre la R.P.R. s'ils ont été perpétrés sur le territoire de celle-ci. »

(Nation Roumaine, 15-10-50).

On notera que ce nouveau décret est conforme aux principes du système pénal soviétique.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Les anciens communistes entravent le progrès

Le P.C. tchécoslovaque est essentiellement formé d'adhérents de la dernière heure. La disproportion entre les « anciens » et les nouveaux venus éclate lorsque l'on compare les effectifs communistes d'avant-guerre avec ceux d'aujourd'hui :

1938	85.000
Fin 1947 (avant le putsch)	1.281.000
Mai 1949	2.311.000

Etant donné les nombreux « virages » et volte-face que depuis dix à quinze ans le grand quartier général du communisme a fait prendre à ses troupes, il n'est pas étonnant que les éléments anciens aient eu du mal à suivre et à s'adapter à une ligne politique particulièrement élastique. Comment doit-on procéder à l'égard des anciens membres du P.C., telle est la question que se pose le *Funkcionar*, du 13 octobre :

« Parmi les anciens, il y a d'abord ceux qui n'avaient adhéré au Parti que temporairement, l'ayant quitté par la suite, après deux ou trois années, sous la menace de chômage. Aujourd'hui, ceux-là mêmes se font passer pour des anciens et, arguant de cette qualité, réclament une situation privilégiée. Comment devons-nous procéder à leur égard ? Il est indispensable d'éclairer leur passé, d'expliquer pour quelles raisons et dans quelles circonstances ils ont quitté le Parti, il est nécessaire ensuite de leur enseigner la franchise et de les amener à révéler eux-mêmes leurs anciennes erreurs... »

« Mais même ceux des anciens adhérents qui n'ont jamais trahi le parti, qui lui sont restés

fidèles, nous causent bien des difficultés. Tel ancien membre n'a pas su comprendre l'importance des coopératives agricoles uniques. Pour justifier ses opinions, il fait valoir son ancienneté et ses mérites passés. En fait, il est un frein qui empêche, ou tout au moins retarde, la transformation de nos campagnes. Il a été durement pris à partie par des camarades plus jeunes. Alors notre vieux camarade, au lieu de chercher à comprendre les uns et les autres, parle constamment des difficultés d'avant-guerre et s'en prend à ses jeunes camarades qui, à leur tour, ne font aucun effort pour se rapprocher de lui. Quelle attitude devons-nous adopter dans des cas semblables ? Nous tenons, certes, en haute estime les camarades d'autrefois. Ils aiment le Parti et ils ont prouvé maintes fois leur attachement à notre cause... Mais leurs mérites, aussi grands soient-ils, ne sauraient nous faire pardonner leurs erreurs actuelles...

Les lignes qui précèdent révèlent l'ampleur du drame qui se joue entre deux générations communistes dont la plus jeune finit toujours par triompher de l'idéologie de la génération qui l'a précédée. Et ceux des anciens qui n'auront pas compris — et ils seront la majorité — seront relégués sur la voie de garage :

« Il faut les convaincre que ce n'est pas par manque de confiance ni pour faire d'eux la risée de tout le monde qu'on leur enlève leurs fonctions actuelles et qu'on leur donne un travail moins important. »

Le capitalisme d'État

Les premières nationalisations de l'industrie conservaient, ne fussent qu'en apparence, les formes de la socialisation des moyens de production, prenant soin de faire figurer, à côté d'un directeur nommé par le ministre, un comité d'entreprise, celui-ci censé représenter la volonté des ouvriers. Les nouveaux statuts qui régiront dorénavant l'industrie tchécoslovaque ne font aucun cas de ces précautions jugées désormais inutiles. Le chapitre XI des Statuts traite en particulier de la direction et du contrôle des entreprises dites nationales (*Hospodar* du 12 octobre) :

« ART. 346 — L'Etat, en tant que propriétaire socialiste, exercera direction et contrôle. C'est l'Etat qui :

— Crée les entreprises nationales, les dote de biens immobiliers et mobiliers, fixe leur organisation et surveille la mise en application de ses directives.

— Fait élaborer des plans de production, les coordonne, les approuve, et contrôle leur exécution.

— Exerce l'influence décisive quant à la nomination des fonctionnaires et responsables des entreprises nationales, et détermine leur prérogatives.

— Organise et dirige la formation des cadres techniques et politiques, et règle leur répartition.

— Donne des directives d'ordre financier et budgétaire.

— Assure l'approvisionnement en matières premières et l'écoulement des produits fabriqués.

ART. 347 — Le ministre délimite les compétences des directions générales et assure le contrôle suprême. »

A l'instar des « combinats » soviétiques, les entreprises nationales tchèques sont groupées au sein de concentrations géantes, dénommées di-

rections générales dont le pouvoir n'est limité que par le ministre de l'industrie lui-même :

« ART. 349 — Afin d'assurer une division du travail rationnelle, le ministre exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire des directeurs généraux qui sont placés à la tête des groupes d'usines par décision du ministre. Celui-ci peut relever telles usines de la compétence du directeur général et la soumettre à sa propre autorité.

ART. 358 — Le directeur général répond de l'exécution des tâches assignées par le plan économique. Dans sa fonction, il tient compte non seulement de l'intérêt des entreprises qu'il dirige, mais avant tout de l'intérêt de l'Etat. Seul le ministre est habilité pour lui donner directives et instructions. »

Le dernier paragraphe révèle à la fois le peu de cas que fait le régime communiste de la rentabilité des entreprises (la raison d'Etat ayant toujours la primauté) et l'esprit d'un centralisme poussé à outrance. En revanche, on remarquera le silence complet quant à une éventuelle participation des travailleurs à la gestion des entreprises nationales. Cependant, pour bien faire comprendre aux ouvriers les dispositions des nouveaux statuts, de nombreuses causeries, suivies de discussions, seront organisées sur place, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque entreprise. Le *Praca* du 4 octobre écrit :

« Le nouveau statut, voilà le manuel qui doit nous apprendre à travailler, et aussi à organiser et diriger le travail... C'est pourquoi il est indispensable que tous les travailleurs, des directeurs aux simples ouvriers, le connaissent... Aussi à partir de novembre, auront lieu dans les entreprises mêmes, des discussions publiques consacrées aux différents chapitres des nouveaux Statuts. »

BULGARIE

Les paysans et les semailles

Une sécheresse très grave persistant en Bulgarie, les semailles ne seront pas terminées à la date prévue par le plan.

Mais il y a une autre cause à ce retard. Elle réside dans le manque total d'outils et de machines agricoles.

Pour remédier à cette situation, les communistes ont imposé aux paysans de travailler la terre jour et nuit avec des pelles.

Selon le journal *Rabotnitchésko Délo* du 12 octobre, 44,50 % seulement des terres prévues pour être ensemencées en cultures d'automne ont été labourées.

La proportion tombe à 9 % pour les cultures de printemps.

Le même article fait état du manque de semences, mais il passe sous silence le fait que cela est dû aux réquisitions abusives faites par l'Etat, lors de la dernière récolte. Les propriétaires privés se trouvant dans l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions qui leur sont imposées laissent en friche une partie de leurs terres en de nombreux endroits. Même des membres du parti ont renoncé à leurs champs.

Pour imposer l'exécution du plan, le Parti communiste a dû mobiliser 500.000 agitateurs.

D'autre part le *Troud* (Travail) a publié le 19 octobre dernier un éditorial intitulé « La plus importante tâche de l'Etat » dans lequel il convient de relever ce passage particulièrement caractéristique :

« La livraison des grains de tournesol, de chanvre, de lin, de raisin frais, de légumes, de légumes secs, de noix, d'œufs et de lait que les producteurs devaient fournir à l'Etat, n'ayant atteint que 20 % du plan prévu, le conseil des Ministres a ordonné :

1° De distribuer le blé pour l'ensemencement uniquement aux propriétaires ayant livré en totalité les produits mentionnés plus haut.

2° Les fonctionnaires de l'administration publique sont invités à se mettre en rapport avec les responsables locaux du parti communiste afin que ces derniers mettent sur pied des mesures pour exécuter le plan. »

LA VIE EN U.R.S.S.

Crise des cadres syndicaux

Le *Troud* du 10 octobre, dans une longue correspondance de Sverdlovsk, se plaint amèrement de la passivité que manifestent les cadres syndicaux dans tout ce qui a trait à « l'émulation stakhanoviste » :

« Chaque fois qu'on prend (dans telle ou telle entreprise) un engagement (d'atteindre tel ou tel niveau de la production ou du rendement), le Comité d'entreprise fait beaucoup de bruit, mais au bout de quelques jours, il n'en est plus question... Il n'est donc pas étonnant que sur bien des points les engagements pris ne soient pas tenus... Au début de cette année, l'entreprise (il s'agit d'une usine de construction mécanique de Sverdlovsk) s'est engagée à diminuer le rebut de 40 % par rapport à 1949; à présent on s'est déjà engagé à réduire les malfaçons de 50 % par rapport au premier semestre 1950 ».

Ce qui paraît fort réjouissant... Mais voici ce qui se cache derrière ce zèle :

« Au cours du premier semestre 1950, les malfaçons n'ont pas diminué, au contraire. C'est pour cela qu'on s'est engagé à augmenter le pourcentage de la réduction des malfaçons. Les 50 % de l'engagement actuel ne couvrent même pas les 40 % de l'engagement précédent. »

Ces révélations permettent de se rendre compte de la valeur des statistiques dont la presse communiste étrangère fait si souvent état pour illustrer les « progrès » dus à l'émulation et au stakhanovisme. Le lecteur de *l'Humanité* apprend avec satisfaction que ses collègues soviétiques ont tendu leurs efforts encore davantage et que, d'un semestre à l'autre, ils ont consenti à porter de 40 % à 50 % la réduction du rebut. Mais il ignorera toujours que le premier engagement n'a pas été tenu et que l'accroissement figurant dans l'engagement suivant est en réalité une diminution.

Une enquête faite par le correspondant auprès des ouvriers de l'usine montre que l'émulation s'y pratique pour ainsi dire *incognito* : les ouvriers ne savent même pas avec quelle autre usine ou avec quelle autre section ou quel autre atelier ils sont en compétition pour l'accroissement de la productivité, ni quels engagements ils ont pris, ni — bien souvent — *s'ils ont pris un engagement*, car le Comité d'entreprise prend les engagements d'émulation en leur nom sans, évidemment, demander leur avis.

Le *Troud* conclut de ces faits que les cadres syndicaux doivent faire preuve de plus de zèle et soutenir plus énergiquement la « ligne générale ».

Travail volontaire et gratuit

Une ménagère de Moscou, Mme Lozneva, peut lire souvent son nom dans les journaux, au cours de ces dernières semaines. On a dit que, de plus en plus, les gens à Moscou et ailleurs suivaient son exemple. Mme Lozneva, fatiguée d'attendre que l'administration entreprene de réparer la maison qu'elle habite, a incité les locataires à la réparer eux-mêmes. Le P.C. et l'administration ont accueilli l'initiative avec enthousiasme. Les locataires sont maintenant chargés de l'« obligation socialiste » de réparer et d'entretenir leurs maisons et, par ce moyen ils épargnent aux administrations urbaines ennuis et dépenses. On applique la même méthode dans les baraquements d'ouvriers appelés « maisons communes ». Les travaux d'utilité publique, l'entretien des routes et la reconstruction sont, de plus en plus largement, mis à la charge des citoyens afin, ainsi que les *Izvestia* l'écrivent (19-8) « d'épargner les finances publiques ». On appelle « voskresniks », les travaux d'utilité publique, volontairement et gratuitement accomplis le dimanche. Les *Izvestia* annoncent, avec grande satisfaction, que dans les villes du district de Stavropol ce travail gratuit a représenté une valeur de 500.000 roubles.

La même méthode est employée à la campagne. Au Daghestan (Caucase) par exemple, 142 « maisons de clubs » ont été bâties en 1949 au moyen du « travail volontaire ». On appliquerait la méthode plus largement encore si — c'est un correspondant des *Izvestia* qui l'admet avec tristesse — il n'y avait un manque de matériaux de construction. Ceux-ci n'ont jamais été abondants, mais ils sont devenus encore plus rares récem-

ment ; ce qui fait que la construction de maisons d'habitation est très en retard.

Le travail « volontaire » et gratuit n'est pas une nouveauté. Les « voskresniks » et les « soubbotniks » (travail du samedi) furent inventés dans les années qui suivirent immédiatement la révolution d'octobre. Cependant c'est un fait que, dans les derniers mois, le travail forcé non payé s'est accru dans des proportions sans précédent. Les choses vont si loin que, dans un grand nombre d'entreprises, les réparations des locaux sont exécutées sur la « libre initiative » des travailleurs. C'est ce qui s'est passé au « Rosselmach » l'une des plus grandes et des plus modernes fabriques d'équipement agricole de l'U.R.S.S.

Au même moment, la presse soviétique ne cesse de parler de la grande puissance de l'U.R.S.S. et des progrès considérables de son économie. On dit que la production industrielle dépasse maintenant celle de 1940 de 50 %. Malgré cette prospérité économique, les citoyens doivent sacrifier, sans rémunération, leur temps libre pour réparer les maisons dont ils payent le loyer à l'État, pour entretenir les routes et les chemins et même leurs lieux de travail. Sinon leurs maisons leur tomberaient sur la tête ou bien ils devraient travailler dans des locaux où les fenêtres n'ont pas de vitres, ou dont le toit laisse s'infiltrer la neige et la pluie. L'administration n'a naturellement pas le temps de s'occuper de ces « détails », elle est trop occupée à faire des plans.

D'après les Newsletter from behind the iron Curtain, 10 octobre 1950.

Précisions sur le " patriotisme soviétique "

Sous le titre « *La force imposante du patriotisme soviétique* » les *Izvestia* du 8 octobre écrivent dans leur éditorial :

« *A la base du patriotisme soviétique, il y a le profond sentiment d'amour et de dévouement des gens soviétiques pour leur Patrie socialiste, pour le grand Parti de Lénine-Staline, qui a conduit notre nation sur le chemin large et clair de l'édification de la société communiste.* »

Par contre :

« *Les classes régnautes des pays capitalistes, sous l'apparence du patriotisme, prêchent l'inégalité et l'oppression nationales, en intoxiquant la conscience des masses avec le poison du nationalisme et du racisme les plus bestiaux et de la haine à l'égard des autres nations.* »

L'on se demande en quoi le patriotisme soviétique se distingue de la « bestialité » capitaliste, quand on lit — dans le même article — les phrases suivantes :

« *La force agissante du patriotisme soviétique trouve son expression dans les exploits quoti-*

diens de milliers d'hommes dont le travail multiplie la puissance de notre Patrie, sa grandeur et sa gloire... L'Union soviétique se trouve actuellement à la tête du puissant camp de la démocratie et du socialisme... Notre Patrie, à l'instar d'un phare qui guide, montre à toute l'humanité laborieuse le vrai chemin vers un avenir brillant... La conscience que notre Patrie marche aujourd'hui à la tête de toute l'humanité progressiste, remplit les cœurs des patriotes soviétiques d'un profond sentiment d'orgueil national... »

Cet « orgueil national » qui ressemble fort au patriotisme « capitaliste », dénoncé dans le même article, s'exprime surtout au bénéfice des Grands-Russiens ; notre Bulletin l'a signalé déjà à plusieurs reprises. Dans un article consacré à la littérature turkmène, la *Litératournaïa Gazeta* du 23 septembre reproche à certains auteurs turkmènes de commettre des erreurs et de s'en tenir trop à la « forme nationale » et elle leur recommande de s'inspirer davantage de « l'expérience de la littérature soviétique russe ». Là encore, on retrouve l'inégalité et l'opposition nationales, dénoncées comme défauts capitalistes par les *Izvestia* du 8 octobre.

Toujours la crise de l'élevage

La *Pravda* (éditorial, 13 octobre) se plaint une fois de plus de l'impéritie et de l'incurie dont souffre l'élevage, ce qui est particulièrement grave à l'approche de l'hiver.

« *Dans une série de districts de la République Soviétique des Kazakhs, de nombreux kolkhozes n'ont pas encore constitué de suffisantes réserves de fourrage, et la construction et la réparation des étables se présentent mal... Dans le district de Ksyl-Orda, par exemple, le plan de construction des étables n'a été réalisé que pour moins d'un quart.* »

Même situation dans les kolkhozes des régions de Kourks, Penza, Kouïbychev, ainsi que dans la République tartare, contrées où la transhumance des moutons pose des problèmes complexes.

Dans le seul district d'Astrakhan, il s'agit de centaines de milliers d'animaux :

« *Jusqu'à présent, sur bien des pistes qu'emprunteront les bêtes, il n'y a pas de stations fourragères, ni de relais sanitaires, et les abreuvoirs sont insuffisants. Le plan des bâtiments à construire sur les pâturages d'hiver n'a été réalisé qu'à concurrence d'un tiers, et les réserves fourragères minima ne sont pas constituées. En hiver dernier, la mauvaise préparation a occasionné une baisse sensible de la productivité du bétail, et même des pertes. Mais les organisations locales ne font pas grand-chose pour éviter la répétition des erreurs de l'an passé.* »

On a bien l'impression que le Plan triennal pour l'élevage, lancé en avril 1949, mettra plus de dix ans à être réalisé.

Pourquoi " la paix vaincra la guerre " ...

A l'occasion de la Conférence pansoviétique des partisans de la paix, tenue vers la mi-octobre, la presse soviétique s'est lancée dans ses diatribes habituelles contre « l'impérialisme américain » et ses « laquais ». Reprenant les termes des obséquieuses congratulations adressées à Staline par la Conférence, la *Pravda* et les *Izvestia* du 19 octobre concluent ainsi leurs éditoriaux :

« *La paix vaincra la guerre parce que le mouvement des partisans de la paix est invincible — il croît et se fortifie chaque jour.*

« *La paix vaincra la guerre parce qu'à la tête de ce mouvement marche l'invincible nation so-*

viétique, rempart de la paix dans le monde entier.

« *La paix vaincra la guerre parce que l'étendard de cette lutte — c'est Staline (en gras dans le texte de la Pravda) !*

« *Vive le grand Parti bolchevik qui nous conduit de victoire en victoire !*

« *Vive l'inspirateur et l'organisateur de la lutte des peuples pour la paix dans le monde entier, notre cher et aimé camarade Staline (en gras dans la Pravda) !*

Les dupes de l'abbé Boulier et de ses complices comprendront-elles enfin pour le compte de qui elles travaillent ?